

SAYI V (2019)

Kibyra ve Gölhisar'dan Yeni Mezar Stelleri: ΘΡΕΠΤΟΙ ΚΑΙ ΘΡΕΨΑΝΤΕΣ

Şenkal KİLEÇİ

*Libri: Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi'*nde bulunan içeriklerin tümü kullanıcılara açık, serbestçe/ücretsiz "açık erişimli" bir dergidir. Kullanıcılar, yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almaksızın, dergideki kitap tanıtımlarını, eleştirileri ve çevirileri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, çıktısını alabilir ve kaynak göstererek bağlantı verebilir.

Libri, uluslararası hakemli elektronik (online) bir dergi olup değerlendirme süreci biten kitap tanıtımları, eleştiriler ve çeviriler derginin web sitesinde (libridergi.org) yıl boyunca ilgili sayının içinde (Sayı V: Ocak-Aralık 2019) yayımlanır. Aralık ayı sonunda ilgili yıla ait sayı tamamlanır.

Dergide yayımlanan eserlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

Atıf Düzeni Ş. Kileci, "Kibyra ve Gölhisar'dan Yeni Mezar Stelleri: ΘΡΕΠΤΟΙ ΚΑΙ ΘΡΕΨΑΝΤΕΣ". *Libri* V (2019) 341-348.

Geliş Tarihi: 17.12.2019 | Kabul Tarihi: 25.12.2019

Elektronik Yayın Tarihi: 30.12.2019

Editörya: Phaselis Research Project
www.libridergi.org

Kibyra ve Gölhisar'dan Yeni Mezar Stelleri: ΘΡΕΠΤΟΙ ΚΑΙ ΘΡΕΨΑΝΤΕΣ

New Epitaphs from Kibyra and Gölhisar: ΘΡΕΠΤΟΙ ΚΑΙ ΘΡΕΨΑΝΤΕΣ

Şenkal KİLEÇİ*

Öz: *Threptos/threpte* ve *threpsas* ifadeleri modern literatürde ilk kez 1939 yılında A. Cameron tarafından dikkate alınarak incelenmeye başlanırken, bu ifadelerden *threptos* sözcüğü daha sonraları T. G. Nani tarafından daha kapsamlı şekilde araştırılmıştır. Epigrafik literatürde *threptos/threpte* ve *threpsas* kelimelerine başta Phrygia olmak üzere, Lydia ve Pisidia bölgelerinde – ayrıca bu denli yoğun olmasa da Asia Minor'un diğer alanlarında – daha sık rastlanmaktadır. Buradaki çalışmada, daha önce Kibyra ve Kibyris Bölgesi'nden ele geçmiş olan epigrafik materyaller de baz alınarak, *threptos* ve *threpsas* terimlerine değinilecek ve ardından Gölhisar'dan Roma İmparatorluk ve Geç Roma İmparatorluk dönemlerine tarihlenen dört yeni stel ve *threptos* ve *threpsas* tanıtılacaktır.

Anahtar sözcükler: Threptos, Beslek/Besleme, Köle Çocuklar, Evlatlıklar, Mezar Steli, Kibyra, Gölhisar

Abstract: The terms *threptos/threpte* and *threpsas* were studied for the first time by A. Cameron in 1939, then the further studies were made by T. G. Nani in a more comprehensive way. In epigraphical literature those terms are attested mostly in Phrygia, then in the Lydian and Pisidian regions, and also found in Asia Minor but less than the mentioned regions. As for this study, it introduces four new epitaphs relating to *threptoi* and *threpsantes* found in Gölhisar, dated to the Roman Imperial and Late Roman Imperial periods. These steale bear the names of both two *threptoi* and two *threpsantes* of Kibyra and Kibyris.

Keywords: Threptos, Foster-children (Besleme), Child Slaves, Adoptive Children, Epitaph, Kibyra, Gölhisar

Genç Plinius MS 109-111 yılları arasında Pontos-Bithynia valiliği görevini icra ettiği sırada imparator Traianus ile bölgedeki durumlar hakkında bir takım yazışmalar gerçekleştirir ve bu yazışmalar sırasında, eyaletteki bazı çocuklarla ilgili imparatorun yetkisine ve görüşlerine başvurur. Plinius'un (X. 65-66) sözünü ettiği bu durum *de condicione et alimentis eorum, quos vocant threptous* = halkın *threptos* adını verdiği çocukların durumu ve beslenmeleriyle ilgilidir. İmparator, Plinius'a yazdığı mektubunda bu çocukları, *qui liberi nati expositi, deinde sublati a quibusdam et in servitute educati sunt* = doğuştan terk edilip sonra kendilerini kurtaranlar tarafından köle olarak eğitilenler şeklinde tanımlamaktadır. Mektuplarda geçen bu tanım *threptos*'lar hakkında bilgi verse de epigrafik kaynaklar baz alındığında bu çocukların, imparatorun yapmış olduğu tanıma kısmen uyduğu görülmektedir. Kelime anlamına bakıldığında *θρεπτός / θρεπτή* sözcükleri Hellence beslemek, bakmak, yetiştirmek anlamındaki *τρέφω* fiilinden türemekte olup sıfatfiildir. Her ne kadar beslenen, bakılan ya da yetiştirilen çocuk şeklinde çevrilsede kültürel anlamda bu sözcük modern dillerde anlamını tam olarak bulamamaktadır. Bu sebeple bu duruma yakın bir takım sözcükler kullanılmaktadır; örneğin, İngilizce "fosterchild", "slave bred in the house" ya da "adopted foundlings", Almanca

* PhD., Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları, Antalya. senkalkileci@gmail.com | 0000-0002-0281-7407
Kibyra Antik Kenti kazı başkanı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Özudoğru'ya bu yazıtların yayın haklarını verdiği için teşekkürlerimi sunarım.

“genährt, aufgezogen (von Hausklaven)” ya da “Ziehhind/Zögling”, İtalyanca “l'allevato” gibi¹. Aynı fiilden türeyen *participium activum* τρέψας (=pluralis, τρέψαντες) ise bu çocukları besleyen kişiler olarak tanımlanmaktadır². Bu noktada terminolojiyi daha iyi anlamak amacıyla A. Cameron’un (1939) ve T. G. Nani’nin (1943-1944) yaptığı ayırmadan bahsetmek gerekir. A. Cameron, Küçük Asya’daki θρεπτός ve bu sözcüğe ilişkin terminoloji üzerine yürüttüğü çalışmasında *threptos*’ları *foster-parents and foster-children*, evlatlıklar ve de köle-çocuklar olmak üzere üç başlık altında incelemiştir. T. G. Nani (1943-1944) *threptos*’ları özgür ve köle-çocuklar şeklinde ayırarak daha kapsamlı ve karışık bir tablo ortaya koyarken M. Ricl (2009, 95) *threptos* sözcüğünün bazen δοῦλοι (= köle), ἀπελευθεροί (=azatlı) ve τέκνα (= çocuklar) gibi başka kelimelerle gizlendiğini ve sadece çocukların isimlerinden ayırt edilebileceğini belirtmektedir. Yazıtlarda ayrıca belirtilmediği sürece bu durumların ayırt edilmesi oldukça güçtür. Bazı durumlarda bu *threptos*’lar özgür bir ebeveynin çocuğu ya da köle konumunda olabiliyorken kimi zaman evlat edinilmiş durumda da karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple *threptos* sözcüğü için şu tanımlamayı yapmak yerinde olacaktır: biyolojik ailesi dışında başka bireylerce yetiştirilen, genellikle bir köle gibi ev işlerinde kullanılan, kimi zaman yetiştirilen ailenin üyeleri arasında yer almayan kimi zamansa yetiştiren ailenin evlat edinilebildiği, bazı durumlarda para karşılığında satın alınan köle çocuklar³. Epigrafik materyaller irdelendiğinde *threptos* olan bir çocuğun bu tanımdaki her bir özelliğe sahip olması beklenemez. Türkçede bulunan beslek/besleme kelimesi biyolojik ailesi dışındaki bireylerce yetiştirilip köle gibi ev işlerinde kullanılan tanımını karşılamaktadır. Bu sebeple yukarıda belirtilen ve A. Cameron’un ilk grubu olan *foster-parents and foster-children* kategorisi için uygun tanımın *Üvey-anababa ve beslek/besleme* olması muhtemel gözükmemektedir⁴. Nitekim A. Cameron (1939, 28), bu başlık altında “*foster-child teriminden kastım, kendi ailesi tarafından yetiştirilmeyen, yine de yasal ve sosyal bakımdan biyolojik ailesinin statüsünü koruyan, ancak başka bir birey tarafından belirsiz bir süre içinde yetiştirilen çocuklardır*” tanımını yapmaktadır. Bu durum Anadolu’daki beslek/besleme kavramıyla daha çok örtüşmektedir⁵. Türkçede bu duruma ait bir kelimenin var olması *threptos*’un kültürel anlamda Anadolu ve Anadolu’nun eskiçağ kültürleri ile olan bağlaşıklığından kaynaklanıyor olsa gerektir. Zira *threptos*’a ilişkin pek çok epigrafik materyal Asia Minor içerisinde çoğunlukla Phrygia, Pisidia ve Lydia kültür bölgelerinden ele geçmektedir⁶. Herodotos (V. 6) Trakyalıların çocuklarını köle olarak sattığını belirtse de Philostratos (VIII. 7. 12) Phrygialılar arasında çocuklarını satmanın ve çocuklar köle konumuna düştükten sonra onları unutkanın bir gelenek olduğunu, Hellenlerin ise özgürlüklerine düşkün olduklarını söylemektedir⁷.

Kıbyra’nın doğusunda Pisidya, kuzeyinde Phrygia ve kuzeybatısında Lydia kültür bölgeleriyle çevrelenmiş oluşu⁸ antikçağda *threptos* olarak adlandırılan bu kültürden etkilenmiş olmasını muhtemel kılmaktadır. Nitekim A. S. H. Milner ve T. Corsten tarafından Kıbyra ve çevresine ilişkin sürdürülen epigrafik çalışmalarda sekiz adet *threptos/threpte* yazılı mezar steli kayda alınmıştır⁹. Bunlar arasından iki *threptos*’un adı günümüze ulaşmamıştır (*IKıbyra* 311 ve 377). Troilos oğlu Apollonis’in inşa ettirdiği mezarda kendisi, eşi Ena ve çocukları ile isimleri belirtilmemiş bir şekilde *threptos*’larının gömülebileceği (ἦ μόνος τοῖς θρεπτοῖς μου | τεθῆναι) ifadesi yer almaktadır (*IKıbyra* 119). Menis adındaki bir *threptos*’un ise efendisi

¹ Pape 1914, 1217 s.v. θρεπτός; Liddle – Scott 1996, 805 s.v. θρεπτός; SEG XXX.1876.

² Cameron 1939, 47, ayrıca dn. 4; Ricl 2009, 107.

³ *Threptoi* hakkında yapılan çalışmalar için ayrıca bk. SEG XXX. 1876; XXXIII. 1607; MAMA IX. lxxiv-lxxvi; ayrıca bk. Guinea 1998; Ricl 2009, 93-114; Dry 2012; Thonemann 2013, 140; Akgün-Kaya 2016, Marek 2016, 465-467.

⁴ E. Akgün-Kaya (2016, 76 dn. 20) tarafından “süt evlatlık çocuklar” olarak tercüme edilmiştir. Ancak süt evlaklık çocuk deyimi, biyolojik annenin sütünün kesilmesi, yetersiz kalması veya vefatı nedeniyle çocuğun, emziren bir anneye verilmesini ve emzirme dönemi içindeki süreci ifade etmektedir. Bazı durumlarda biyolojik annenin vefatında çocuğun eğitimi sütanne tarafından sağlansa da bu durum yine de genel anlamda sütanneye çocuğun büyütülmesiyle ilgili bir görev vermemektedir (Sütannelik ve tarihi hakkında yapılan bir derleme için bk. Hot – Başağaoğlu 2014). Nitekim A. Cameron’un bahsini ettiği yazıtlarda da böyle bir durum görülmemektedir.

⁵ Besleme, daha çok kız çocuklarını ifade eden bir tanımlama olmakla birlikte Osmanlı kültüründe benzer durum için erkeklere “yanaşma” denmiştir, bk. Maksudyan 2008, 507 dn. 8.

⁶ Ricl 2009, 94; Thonemann 2013, 140.

⁷ Özgür doğan bir çocuğun köle olarak satılması hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Vuolanto 2003.

⁸ Kıbyra ve yakın çevresinin yerleşim tarihçesi hakkında bk. Dökü – Özudoğru 2009, 51; Özudoğru 2018a; 2018b.

⁹ Milner 1998, 32 no. 75; *IKıbyra* 119, 248; 266; 311; 332; 342; 377.

Menis'in ölümünün ardından, düzenlenen bir vasiyet ile hiçbir yükümlülük altına girmeden özgür kılındığı (*IKibyra* 226: καθὼς ἐνετείλετο | καὶ ἀπολεύσθαι αὐτὸν καθαρὸν | ἐλεύθερον) görülmektedir. Claudius Iason'un kızı Claudia Iasonis'in Sporos¹⁰ adında bir *threptos*'u olduğu bilinmektedir (*IKibyra* 332). Soylu aileler arasında yer alan Flavia Lykia'nın Theopompos adında bir *threptos*'u, Tiberius Claudius Capito'nun ise Mano ve Antousa adında iki *threpte*'sinin varlığı mezar stellerinden öğrenilmektedir¹¹. Söz konusu bu kişiler dışında Kibyra ve Gölhisar'da tespit edilen iki yeni *threptos/threpte* ve iki *threpsas*'a ilişkin mezar stelleri aşağıdaki gibidir:

1. *Threpte Artemeis*

Kireç taşından mezar steli. Üstten yüksekçe bir profili bulunan stelin alın kısmı içe doğru keskin bir kıvrım yaparak tamamlanmaktadır. Yüzeyi korozyona uğramış stel üzerinde beş satırlık Hellence yazıt yer almaktadır. Yer yer derince kazınan harfler gelişi güzel şekilde yazılmıştır. *Alpha* harfinin orta kısmı üçgen oluşturacak şekilde kazınmışken epsilon ve sigma harfleri yarım daire şeklindedir. Stelin baş kısmında yer yer kırıklık ve noksanlıklar vardır. Alt kısımda ise bir kısım noksanlıktır.

Buluntu Yeri: Odeion ile Kaisareion arasında geç antikçağ yapısı içi.

Ölçüler: yük.: 0.51 m; çap: 0.22 m; harf yük.: 0.03 m.

Tarih: MS III-IV. yüzyıl (harf karakteri nedeniyle).

Πανκρά-
2 τῆς Ἀρτε-
μείδι τῆ
4 θρεπτῆ μ-
νῆς ἔνεκεν.

Pankrates, threpte'si Artemeis için anısı vesilesiyle
(bu steli dikti).

Pankrates adına kentte daha önce de rastlanmıştır¹². Artemeis adı ise Hellen *pantheon*'undaki tanrıça Artemis ile benzeşmekte olup çoğunlukla da bu şekilde kayda alınmaktadır. Bu isim Kibyra ve çevresinden daha önce de bilinmektedir¹³. O. Masson (1986, 130) söz konusu bu ismin tanrıça Artemis'ten geldiğini düşünmesine karşın, T. Corsten (*IKibyra* 127) bu ismin yerel bir isimden kaynaklandığını ve tanrıça Artemis'e olan benzerliğinden ötürü sevilerek kullanıldığını dile getirmektedir¹⁴.

¹⁰ Hellence Sporos adı, tıpkı Latince Spurius gibi babası belli olmayan ya da evlilik dışı doğanlara verilen bir isim gibi kullanılmış olabilir, bk. Liddle – Scott 1996, 1630 s.v. σπόρος; İpek 2017, 332 ve dn. 115. Aynı şekilde *Threptos* adına sahip bir birey de N. P. Milner (1998, 13 no. 21) tarafından sosyal bakımdan statüsü düşük olarak tanımlanmaktadır. Nitekim *Threptos* ve *Threpte* haricinde *Epiktetes*, *Trophimos*, *Trophime*, *Syntrophion* isimleri bu çocukların durumları hakkında bilgiler vermektedir, bk. Marek 2016, 466-467.

¹¹ *IKibyra* 248; 342; Milner 1998, 32 no. 75. Tiberius Claudius Capito için ayrıca bk. Kileci – Şimşek 2019, 267 no. 2.

¹² *IKibyra* 42A; 44A; 51; 214; 300; 312; 363.

¹³ *IKibyra* 127-129; 182; 260; 334.

¹⁴ Artemis ve Artemeis hakkındaki tartışmalar için ayrıca bk. SEG XXXVI. 1514; Meyersahm 1891, 7-9; Masson 1986. Tanrı(ça) isimlerinin *anthroponymos* olarak kullanımına ilişkin genel yorum için ayrıca bk. SEG XXX. 1388.

2. *Threpsas Epaphras*

Hükümet Konağı'ndan kazı evine getirilen stel kireç taşından imal edilmiştir. Üzerinde yüksek bir alınlık bulunmaktadır. Stel üzerinde muhtemelen taşıma ya da bulunma esnasında oluşmuş çizik ve çatlaklar mevcuttur. Üzerinde yaklaşık beş satırlık Hellence yazıt taşıyan stelin alt yarısı kırık ve noksandır. Yazıtın son iki satırının büyük bir kısmı da bu noksan parça nedeniyle harap durumdadır. *Alpha* harfi ortası üçgen ve düz olmak üzere iki farklı şekilde kazınmışken, *theta* ve *omega* harfleri tam daire formda olacak şekilde yazılıdır.

Buluntu Yeri: Gölhisar.

Ölçüler: yük.: 0.70 m; çap: 0.55 m; harf yük.: 0.035 m.

Tarih: MS I-II. yüzyıl (harf karakteri nedeniyle).

- Ἐπαφρᾶς Ἐπα-
 2 φρᾶ ἀνέστησεν
 Ἐπαφ[ρ]ᾶ τῷ θρέψαν-
 4 τι καὶ Πατρ[ώ]νῃ
 μ[νήμης ἔ]νεκα.

Epaphras oğlu Epaphras, threpsas'ı Epaphras'ın ve de Patrones'in anısı vesilesiyle (bu steli) dikti.

Epaphras adı bugün Armutlu Mahallesi (eski adı Ulu_köy) olarak bilinen yerde ve bu alana yaklaşık 8 km uzaklıkta bulunan Sorkun'da tespit edilmiş olan iki ayrı stelden Ἐπαφρᾶς ve Ἐπαφρᾶς şeklinde bilin-

mektedir¹⁵. Bu isim Epaphroditos adının hypokoristik halidir¹⁶. N. P. Milner (1998, 27 no. 59) bu iki stelde bahsedilen kişilerin aynı kişiler olabileceğini düşünmektedir. Nitekim Armutlu'da bulunan stelde Epap(h)ras babası Epaphras için bir mezar steli dikimi gerçekleştirirken, Sorkun'da eşî Nana için gerçekleştirmiştir. Fakat, ilgili yazıtlardan ilki geniş bir tarih aralığına -Roma İmparatorluk Dönemi- tarihlendirilmiş, ikincisi ise N. P. Milner tarafından MS III-IV. yüzyıla tarihlendirilmiştir. Patrones adına ise kent ve çevresinde ilk kez rastlanmaktadır. Bu isim daha önce Akmonia'da ele geçen bir yazıttan bilinmektedir¹⁷.

Burada *threptos* sözcüğü yerine τρέφω fiilinin *aoristum* zamanlı *masculinum singularis dativus participium*'u olan θρέψαντι kullanılmaktadır¹⁸. Şu durumda stelin sahibi Epaphras, steli diktiyen Epaphras'ın üvey-babası/besleyeni durumunda olmalıdır. Her ikisinin de aynı adı taşıması evlat edinilmiş olduğunu düşündürmekle birlikte, vefat eden ve καὶ Πατρ[ώ]νῃ (= ve Patrones) şeklinde ifade edilen kişini de Epaphras'ın biyolojik babasını işaret ediyor olmalıdır.

3. *Threpsas Kallikles*

Hükümet Konağı'ndan kazı evine getirilen stel kireç taşından imal edilmiştir. Yüksek bir alınlığı olan stelin alt yarısı kırık ve noksandır. Stelin ön cephesinden bakılınca sol yanında büyükçe kırık bir parçanın noksan olduğu görülmektedir. Yuvarlak stildeki karakterler tam daire şeklinde kazın-

¹⁵ *IKibyra* 175; 283.

¹⁶ Hypokorism, bir adın kısa formunu temsil etmektedir, bk. *IKibyra* 175 ve Milner 1998, 27 no. 59.

¹⁷ *MAMA* VI.310.

¹⁸ Bk. Cameron 1939, 47, ayrıca dn. 4; Riel 2009, 107.

mişken diğer karakterler kufi şekilde yazılıdır. *Sigma* harfi köşeli C, *alpha* harfinin ortası üçgen formu, *ksi* harfi ise *zeta* şeklinde yazılmış olup ortasında kısa bir çizgi yer almaktadır.

Buluntu Yeri: Gölhisar.

Ölçüler: yük.: 0.44 m; çap: 0.37 m; harf yük.: 0.03 m.

Tarih: MS II-III. yüzyıl (harf karakteri nedeniyle).

Γοιοργος Καλ<λ>ικλῆ

2 Διτο θρέψαντι

ὄς διέταξε τὸν

4 κατὰ διαθήκην ΕΔΘ[--]

[-----].

... bu (steli) *Goiorgos* vasiyet uyarınca düzenleyerek *threpsas'ı Ditas(?) oğlu Kallikles* adına... (dikti).

Goiorgos adı ilk kez belgelenmektedir. Söz konusu bu ad, kesin olmamakla birlikte *Georgos(?)* adının bozulmuş hali olabilir. *Kallikles* adı daha önce kentte ve çevresinde kaydedilmiştir¹⁹. *Kallikles'in* baba adı olarak yazıtta kaydedilen *Dito'nun* [sic.], *genitivus singularis casus'ta* olması beklenmektedir. Bu sebeple /o/ vokalinin /α/ vokalinden değişmiş olduğu²⁰ düşünülecek olursa söz konusu ismin *nominativus casus'u* için Δίτας [-α] önerilebilir. Bu isim daha önce *Metropolis*, *Kyme* ve *Temnos'tan* ayrıca ada kentlerinden *Lesbos Adası'ndan* *Mytilene'de* ve *Rhodos Adası'ndan* da *Kamiro'sta* kaydedilmiş olup *Kibyra'da* ilk kez görülmektedir²¹. *Θρέψαντι* ifadesi *threptos*'luğun kalıcılığını vurguluyor olmalıdır²². Ayrıca yazıttan stel dikiminin vasiyet uyarınca gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Şu hususta *Goiorgos'un* evlat edinilmiş olduğu düşünülebilir.

4. *Threptos Synetos*

Yüksek alınlıklı mermerden silindirik stel. Yazıtı son derece okunaklı ve korunmuş halde günümüze ulaşan stelin gövdesi üç kademeli olarak, çıkıntı, ana gövde üzerinde genişçe yer kaplayan bir girinti ve tekrardan bir çıkıntı şeklinde işlenmiş. İlk çıkıntı üzerine iki, ana gövdede büyükçe alan kaplayan girinti üzerine de iki satırlık yazıt kazınmıştır. Yazı karakterlerinden *epsilon* harfi kufi olarak kazılmışken *omega* harfi ω şeklinde alttan yuvarlatılarak, *kappa* harfi ise kulakları küçük halde yazılıdır.

Buluntu Yeri: Bilinmiyor. Bugün Stadyum girişinde sergilenmekte.

Ölçüler: yük.: 1.05 m; çap: 0.51 m; harf yük.: 0.035-0.038 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

¹⁹ *IKibyra* 42B; 42D; 44D; 51; 60; 80; 109; 112; 142; 145; 153; 173; 227-230; 263; 271; 277; 281; 319; 341; *Alten-Güler – Şimşek* 2019, 292 no. 6.

²⁰ *Gignac* 1975, 287.

²¹ *Kyme'den* MÖ II. yüzyıla tarihlenen *Ditas* için bk. *IKyme* 30: ἐπὶ πρυτάνιος Δίτα; *Temnos'tan* MÖ IV-III. yüzyıla tarihlenen *Ditas* için: *IVP* I. 5: ἐπὶ πρυτάνιος τῷ μετὰ Ἡρά] ¹⁵[κ]ληῖδαν τὸν Δίτα μῆνος Ἡράω. *Metropolis'ten* MÖ 186/185'e tarihlenen azatlı *Ditas* için bk. *IG* IX.2 274: Δίτα ἀπὸ [Ἀγ] ⁶εμάχου τοῦ Ἀσάνδρου; *Mytilene'den* MÖ ca. 340-330'e tarihli yazıtta *prytanis* olarak bahsedilen *Ditas* için bk. *SEG* XXXVI. 750: gen. [ἐπὶ προ]τάνιος Δίτα Σαωνυμείω; *IG* XII.2 103: Δίτας [— — — ἐποίησε(?)]; *IG* XII.2 105: Ἀρτέμιδι Θερμία Εὐακόω Δίτας; *Kamiro'sta* belgelenen *Ditas* için bk. *IG* XII.1 1290: Δίτα.

²² Bk. yuk. dn. 18.

- Βίας Δαϊκρά-
 2 τους Συνετω
 τῷ θρέπτω μνή-
 4 μης ἔνεκεν.
 β

Daikrates oğlu Bias threptos'u Synetos'un anısı vesilesiyle
 (bu steli dikti).

Bias ve Daikrates adları kent ve çevresinden daha önceden bilimektedir²³. Synetos adı Hellence olup²⁴, kentte ve bölgede ilk kez karşılaşılmakla birlikte nadiren kaydedilen bir isimdir²⁵. Synetos'un *threptos*'luğuna ilişkin (beslek, özgür ya da köle) kesin birşey söylemek mümkün değildir.

²³ Bias: *IKibyra* 143; 149; 240. Daikrates: *IKibyra* 161-162; 229; 274?; 289.

²⁴ Zeki, bilge anlamına gelen sıfatır, bk. Liddle – Scott 1996, 1713 s.v. συνετός.

²⁵ Synetos'un anı zamanda isim olarak da Anadolu'da kullanıldığı yerlere ve bölgelere ilişkin olarak ayrıca bk. *LGPN* VA; VB; VC.

BİBLİYOGRAFYA

- Akgün-Kaya 2016 E. Akgün-Kaya, "Phrygia'dan Dionysos İçin Yeni Bir Adak Yazıtı". Eds. B. Takmer, E. N. Akdoğan-Arca – N. Gökalp-Özdil, *Vir Doctus Anatolicus: Studies in Memory of Sencer Şahin/Sencer Şahin Anısına Yazılar*. İstanbul (2016) 74-80.
- Alten-Güler – Şimşek 2019 E. Alten-Güler – M. Şimşek, "Kibyra Doğu Nekropolis'inden Bir Grup Mezar Yazıtı – II". *Libri V* (2019) 275-297.
- Cameron 1939 A. Cameron, "ΘΡΕΠΤΟΣ and Related Terms in the Inscriptions of Asia Minor". Eds. W. M. Calder – J. Keil, *Anatolian Studies Presented to William Hepburn Buckler*. Manchester (1939) 27-62.
- Dökü – Özüdoğru 2009 F. E. Dökü – Ş. Özüdoğru, "Ticaret Yollarının Kavşağındaki Kent Kibyra". Eds. N. Yılmaz, H. Yıldız – E. Er, *III. Ulusal Mimarlık ve Taş Sempozyumu, Geçmişten Geleceğe Ticaret Yapılarında Taş*. 20 - 21 Kasım 2009. Antalya (2009) 51-55.
- Dry 2012 D. D. Dry, "Threptoi". *The Encyclopedia of Ancient History*. Doi: <https://doi.org/10.1002/9781444338386.wbeah22265>
- Gignac 1976 F. T. Gignac, *A Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine Periods*. Milano 1976
- Guinea 1998 P. Guinea, "La peculiaridad de los threptoi en el Asia Menor". *Dialogues d'histoire ancienne* 24/1 (1998) 41-51. doi: <https://doi.org/10.3406/dha.1998.2378>
- Hot – Başağaoğlu 2014 İ. Hot – İ. Başağaoğlu, "Tarihte Sütannelik Geleneği". *Türkiye Klinikleri J Med Ethics* 22/2 (2014) 68-74.
- IG XII,1 *Inscriptiones Graecae, XII. Inscriptiones insularum maris Aegaei praeter Delum, 1. Inscriptiones Rhodi, Chalces, Carpathi cum Saro, Casi*, ed. Friedrich Hiller von Gaertringen. Berlin 1895.
- IG XII,2 *Inscriptiones Graecae, XII. Inscriptiones insularum maris Aegaei praeter Delum, 2. Inscriptiones Lesbi, Nesi, Tenedi*, ed. William R. Paton. Berlin 1899.
- IKibyra T. Corsten, *Die Inschriften von Kibyra, I: Die Inschriften der Stadt und ihrer näheren Umgebung*. «Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien», 60. Bonn 2002
- IKyme H. Engelmann, *Die Inschriften von Kyme*. «Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien», 5. Bonn 1976.
- IVP I M. Fränkel, *Die Inschriften von Pergamon* 2 vols. «Altertümer von Pergamon», 8, 1-2. Berlin 1890-1895. Vol. 1, nos. 1-250, *Bis zum Ende der Königszeit*.
- İpek 2017 N. İpek, "Arkaik ve Klasik Dönem Roma Ailesinde Çocuk ve Yeni Doğan Bebeğin Terk Edilmesi Meselesi". *Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi* 23/2 (2017) 295-360.
- Kileci – Şimşek 2019 Ş. Kileci – M. Şimşek, "Kibyra Doğu Nekropolis'inden Bir Grup Mezar Yazıtı - I". *Libri V* (2019) 261-274.
- LGPN VA T. Corsten, R. W. V. Catling – M. Riel, *A Lexicon of Greek Personal Names*. Oxford 2010.
- LGPN VB J.-S. Balzat, R. W. V. Catling, É. Chiricat – F. Marchand (Eds.), Associates Editor T. Corsten, *A Lexicon of Greek Personal Names, Volume VB: Coastal Asia Minor: Caria to Cilicia*. Oxford 2013.
- LGPN VC J.-S. Balzat, R. W. V. Catling, É. Chiricat – Th. Corsten (Eds.), *A Lexicon of Greek Personal Names, Volume VC: Inland Asia Minor*. Oxford 2018.
- Liddle – Scott 1996 H. G. Liddle – R. Scott, *A Greek English Lexicon*. Oxford 1996.
- Maksudyan 2008 N. Maksudyan, "Foster-Daughter or Servant, Charity or Abuse: Beslemes in the Late Ottoman Empire". *Journal of Historical Sociology* 21/4 (2008) 488-512.

- MAMA IX B. Levick, S. Mitchell, J. Potter – M. Waelkens (eds.), *Monumenta Asiae Minoris Antiqua*, Vol. IX. *Monuments from the Aezanitis recorded by C.W.M. Cox, A. Cameron, and J. Cullen*. «Journal of Roman Studies Monographs», 4. London 1988.
- MAMA VI W. H. Buckler – W. M. Calder, *Monuments and Documents from Phrygia and Caria*. «Monumenta Asiae Minoris Antiqua» [MAMA], 6. Manchester 1939.
- Marek 2016 C. Marek, *In the Land of a Thousand Gods. A History of Asia Minor in the Ancient World*. New Jersey 2016.
- Mason 1986 O. Mason, “Pape-Benseleriana IX: Madame Artemis”. *ZPE* 66 (1986) 126-130.
- Meyersahm 1891 H. Meyersahm, *Deorum Nomina Bomnibus Imposita*. Dissertatio Inauguralis. Oldenburgensis-Holsatus 1891.
- Milner 1998 N. P. Milner, *An Epigraphical Survey in the Kibyra-Olbasa Region Conducted by A.S. Hall*. Ankara 1998.
- Nani 1943-1944 T. G. Nani, “ΘΡΕΠΤΟΙ”. *Epigraphica* V/VI (1943/44) 45-84.
- Özüdoğru 2018a Ş. Özüdoğru, “Kibyra ve Yakın Çevresinin Erken Dönem Yerleşim Tarihiçesi”. Eds. M. Arslan – F. Baz, *Arkeoloji, Tarih ve Epigrafi'nin Arasında: Prof. Dr. A. Vedat Çelgin'in 68. Doğum Günü Onuruna Makaleler*. İstanbul (2018) 745-763.
- Özüdoğru 2018b Ş. Özüdoğru, “Geç Antikçağ'da Kibyra”. *Cedrus* VI (2018) 13-64. Doi: 10.13113/CEDRUS/201803.
- Pape 1914 W. Pape, *Handwörterbuch der griechischen Sprache*. Braunschweig 1914³.
- Ricl 2009 M. Ricl, “Legal and Social Status of Threptoi and Related Categories in Narrative and Documentary Sources”. Eds. H. M. Cotton, R. G. Hoyland, J. J. Price – D. J. Wasserstein, *From Hellenism to Islam: Cultural and Linguistic Change in the Roman Near East*. Cambridge (2009) 93-114.
- SEG *Supplementum Epigraphicum Graecum*. Vols. 1-11, ed. Jacob E. Hondius, Leiden 1923-1954. Vols. 12-25, ed. Arthur G. Woodhead. Leiden 1955-1971. Vols. 26-41, eds. Henry W. Pleket and Ronald S. Stroud. Amsterdam 1979-1994. Vols. 42-44, eds. Henry W. Pleket, Ronald S. Stroud and Johan H. M. Strubbe. Amsterdam 1995-1997. Vols. 45-49, eds. Henry W. Pleket, Ronald S. Stroud, Angelos Chaniotis and Johan H.M. Strubbe. Amsterdam 1998-2002. Vols. 50- , eds. Angelos Chaniotis, Ronald S. Stroud and Johan H. M. Strubbe. Amsterdam 2003-.
- Vuolanto 2003 V. Vuolanto, “Selling a Freeborn Child: Rhetoric and Social Realities in the Late Roman World”. *Ancient Society* 33 (2003) 169-207. URL: <https://www.jstor.org/stable/44079837>